

MEVALARDAN SHAKAR QO'SHILGAN MAHSULOTLAR OLISH

Mamatkulov Ixom Ibragimovich¹, Abrorova Dilsuz Faxriddin qizi²

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti dosenti,

²Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15613104>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mevalardan shakar qo'shilgan mahsulotlar — murabbo, jem, konfitür, sirop va boshqalarni olish texnologiyasi o'rganiladi. Mevalarning tarkibi, ularni dastlabki qayta ishlash, shakar bilan qaynatish jarayonlari va saqlash sharoitlari tahlil qilinadi. Shuningdek, mahsulotlarning sifat ko'rsatkichlari, saqlanish muddati va oziq-ovqat xavfsizligi nuqtai nazaridan ahamiyati yoritiladi. Maqola konservalangan shirin mahsulotlar ishlab chiqarish sohasida foydalanish uchun amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: rezavor mevalar, qayta ishlash, filtirat, povidlo tayyorlash texnologiyasi, texnik etilgan mevalar, jem tayyorlash, murabbo tayyorlash, mahsulotlar eksporti.

Аннотация. В статье рассматривается технология производства сахаросодержащих продуктов из фруктов – джемов, желе, варенья, сиропов и т.д. Проанализированы состав фруктов, их первичная обработка, процессы уваривания сахара, условия хранения. В нем также подчеркивается важность продукции с точки зрения показателей качества, срока годности и безопасности пищевых продуктов. Статья имеет практическое значение для использования в производстве консервированных сладких продуктов.

Ключевые слова: ягоды, переработка, фильтрация, технология приготовления джема, переработанные фрукты, джемоприготовление, экспорт продукции.

Abstract. This article studies the technology of obtaining sugar products from fruits - jam, jam, confiture, syrup, etc. The composition of fruits, their initial processing, boiling with sugar and storage conditions are analyzed. Also, the importance of the products in terms of quality indicators, shelf life and food safety is highlighted. The article is of practical importance for use in the field of canned sweet products production.

Keywords: berries, , processing, filtration, technology of making povidlo, processed fruits, jam making, jam making, export of products.

Meva va rezavor mevalarni qayta ishlashda ularga shakar qo'shib konservalash keng qo'llaniladi. Bunda shakar yordamida muhitning osmotik bosimi yuqori bo'ladi. Natijada mikroorganizmlar tarkibidagi suv so'rib olinadi va ular nobud bo'ladi. Shakar qo'shib konservalash usuli mahsulotlarni osmoanabioz usuli bilan qayta ishlash qonuniyatiga mansub.

Mevalarni shakar qo'shib konservalashda shakarning konsentrasiyasi 65% dan kam bo'lmasligi talab qilinadi. Bunday konservalarning ta'mi haddan tashqari shirin bo'ladi. Shu sababli ular konservalashda kamroq shakar qo'shib pasterizasiya qilinadi. Bunda tayyor mahsulotning ta'mi shirinroq bo'lib, shakar tagiga cho'kib qolmaydi. Shakar qo'shib pasterizasiyalangan konservalarga murabbo, qiyom, marmelad, jem, shinni hamda boshqalar kiradi (1-Sxema).

Murabbo. Murabbo meva hamda shakar qiyomidan tayyorlangan shirinlik. Bunda meva yoki uning bo'laklari butun qiyom bo'yicha bir xil taqsimlangan va butunligicha bo'lishi lozim.

Murabbo tayyorlashda shakar qiyomi bilan meva hujayrasi shirasi o'rtasidagi munosabatni boshqarish muhim hisoblanadi. Bunda shakar qiyomini meva hujayrasi so'rib oladi, shu bilan birga xujayra shirasi shakar qiyomiga chiqadi. Ushbu jarayonning teng bo'lib o'tishi murobboning sifatini belgilaydi. Agar shakar qiyomi mevaning ichiga bir tekis yoki hamma qismiga kirib bormasa, meva engil bo'lib qoladi va natijada murabboning yuza qismiga qalqib chiqib qoladi. Agar hujayra shirasi juda tez qiyomga chikib ketsa, meva burishib bujmayib qoladi.

1-sxema. Djem va murabbo ishlab chiqarish texnologik sxemasi.

1-yashiklarni to'kish jixози; 2- elevator; 3-transporter elevator; 4-kalibrovka jixози; 5-yuvish jixози; 6-inspeksiyalash transportyori; 7-ikki yarusli transportyor; 8-mevalarni o'rtasida urug'lar joylashgan qismidan tozalash va bo'laklarga kesishjixози; 9-mevalarni kimyoviy usulda tozalash agregati; 10-blansirovatel; 11-saralash transportyori; 12-tuplagich; 13-mevalarni idishlarga joylash jixози; 14- vakuumli maxkamlagich jixози; 15-avtoklavlar; 16-djem va varenaya tayyorlash vakuum-bug'latish stansiyasi.

Shu bilan birga murabboning sifati mevaning tashqi ko'rinishiga, ta'miga va xushbo'yiligiga bog'liq. Murabbo qilinadigan mevalarning pishib o'tib ketishi yoki pishmagan bo'lishi mahsulotning ta'mi va xushbo'yiligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Mevalar murabbo qilish uchun tayyorlangandan so'ng qotib qolmasligi uchun issiq qiyomda 3-4 soat saqlanadi. Bunda mevalar shakarni o'ziga singdirib oladi. Olma, nok, shaftoli, gilos va o'riklardan murabbo tayyorlashda 40-60% li ertutda 70%, olxo'rida esa 25-40% shakar qiyomidan foydalaniladi. Shakar qiyomi maxsus qozonlarda tayyorlanadi. Suv 50S isitilgandan so'ng ma'lum miqdorda shakar qo'shiladi. Tayyor bo'lgan eritmaga 100 kg hisobidan 4 gramm oziq-ovqat albumini yoki 4 dona tuxumning oqsili qo'shib qaynatiladi. Tuxum oqsili shakar qiyomini iflosliklardan yaxshi tozalaydi. Hosil bo'lgan ko'pik olib tashlanib, qiyom filtrlanadi.

Murabbo maxsus qozonlarda yoki vakuum qurilmalarda qaynatiladi.

Agar murabbo uzoq pishirilsa, meva shirasi tezda qiyomga aylanib, meva donalarini burishtirib, qovjiratib qo'yadi va murabboning rangi ham tiniq bo'lmaydi. Shunday bo'lmasligi uchun murabbo bir necha marta pishiriladi. Har gal qiyom bir necha minut (2-3, 4-8 minut) qaynatilib, so'ngra bir necha soat (8-10-12 soat) olovdan olib qo'yiladi va sovutiladi. Shunda qiyomdagi shakar meva ichiga kirib, ularni bujmayishdan saqlab qoladi.

Pishirish paytida murabbo ustida yig'ilgan ko'pik vaqti-vaqti bilan olib turilishi lozim.

Qaynatish oxirida shakar qiyomining yopishqoqligini oshirish uchun kraxmal qiyomi qo'shiladi.

Sifatli murabbo tayyorlash uchun uning pishganligini to'g'ri aniqlash muhim. Tayyor murabbo qiyomi tomizilganda yoyilib ketmaydi, qiyom ipga o'xshab cho'ziluvchan bo'ladi, pishgan meva idishning yuzida qalqimasdan, tiniqroq tusga kirib, qiyom ichida bir tekis tarqalgan bo'ladi. Tayyor murabboning qaynash harorati 106-107S atrofida bo'ladi. Shu bilan birga murabboning pishganligini arsoometr yoki refraktometr ko'rsatkichlariga qarab aniqlash mumkin.

Murabboda 70-75% quruq modda bo'ladi.

Shisha idishlarga solingan murabbolar qopqogi zich berkitilib, 90S da 25 minut pasterizasiyalanadi. Murabboni quruq va salqin (10-15S gacha bo'lgan haroratda) joyda saqlash tavsiya etiladi. Past haroratda saqlangan murabbo shakarlanib qolishi mumkin. Olma, nok, o'rik va shunga o'xshash kam kislotali mevalar murabbosini ko'proq shakarlanib qoladi. Shunday bo'lmasligi uchun bu xil murabbolarga limon kislotasi (100 kg ho'l mevaga 300-10000 g gacha) yoki limon sharbati qo'shish tavsiya etiladi.

Agar murabbo chala qaynatilgan bo'lsa, bir qancha muddatdan keyin achib, ko'piklana boshlaydi.

Jem. Jem pishirish uchun tarkibida etarli miqdorda kislotasi va pektin moddasi ko'p bo'lgan meva hamda rezavor mevalar olma, olxo'ri, behi va boshqalar ishlatiladi. Boshqa mevalardan foydalanilganida ularga olma, krijovnik hamda boshqa pektin moddasiga boy meva va rezavor mevalarning sharbati yoki pyuresini qo'shish tavsiya etiladi.

Mevalar va qiyom huddi murabbo uchun tayyorlangandek tayyorlanadi. Odatda 100 qism mevaga 100-150 qism shakar, 15 qismgacha pektin moddasiga boy meva sharbati yoki pyuresi jem tayyorlash uchun etarli hisoblanadi.

Jem pishirish uchun meva va rezavor mevalar qozonga yoki vakuum qurilmaga solinib, ichiga shakar yoki qiyom qo'shiladi va tayyor bo'lguncha, ya'ni ko'pigi o'rta yig'ilib, meva bo'laklari esa shirani yaxshi shimib, tiniq bo'lgunga qadar pishiriladi. Shakarning yuqori darajada quyuqlanishi mikroblarning yashashiga yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun xam jem uzoq vaqt buzilmay saqlanishi mumkin.

Jemning tayyor bo'lganligini refraktometr yordamida aniqlanadi.

Pasterizasiyalanadigan jem uchun quruq modda miqdori 68%, pasterizasiyalangani uchun 72%, shu asosda shakar miqdori birinchi holda 62 va ikkinchi holda 65% bo'lishi mumkin. Jem bochkalarda yoki shisha idishlarda saqlanadi.

Povidlo olma, nok, olxo'ri, o'rik yoki ularning aralashmasidan pishiriladi. Povidlo uchun lat egan va uringan mayda mevalar ham ishlatilishi mumkin.

Tayyorlangan mevalar suv solingan idishga solinib, qopqog'i berk holda 10-20 minut davomida qaynatiladi va uning 125 qismiga 100 qism shakar qo'shiladi. Shu usulda bo'tqa tayyorlanadi. Bo'tqa ochiq qozonda yoki vakuum qurilmada taxminan 1-1,5 soat qaynatiladi. Povidlo pishguncha kavlab turiladi. Undagi quruq modda miqdori 66% gacha bo'ladi. Tayyor povidlo 50S gacha sovutiladi va bochkalarga yoki shisha idishlarga solinadi. Uni salqin va quruq joyda 8-9 oy saqlash mumkin.

Marmelad. Marmelad tayyorlashda meva bo'tqasi va shakardan bir xil miqdorda olinadi. Unga xushbo'y ta'm beradigan moddalar limon va olma kislotasi, vanilin qo'shiladi.

Qaynatish asosan vakuum qurilmada amalga oshiriladi va quruq modda 68% ni tashkil etguncha davom ettiriladi. Marmelad faner yashiklarga solinib, quritiladi. Quritish 10 soatga

davom etadi. Bunda uning namligi 29-33% bo'lishi lozim.

Shu bilan birga meva va rezavor mevalardan foydalanib bir qator bo'tqasimon mahsulotlar tayyorlanadi. Bunda olmadan 10-18%, bvhidan 12-16%, nokdan 11-14% gacha qoldiq chiqishi mumkin. Meva qoldig'i chorvachilikda to'yimli ozuqa sifatida foydalaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Dodaev Q.O., Konservangan oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi T-“NOSHIR”, 2009.
2. Bo'riev X.Ch., Jo'raev R., Alimolv O. Meva-sabzavotlarni saqlash va dastlabki ishlov berish. – (o'quv qo'llanma) T.: Mehnat, 2002
3. Shaumarov X.B., Islamov S.Ya. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va birlamchi qayta ishlash texnologiyasi. – (o'quv qo'llanma) T.: ToshDAU, 2011